

INFORME TALLER MODELOS DE NEGOCIOS EN SALAR (GRANADA)

Resumen y plan de acción sobre lo tratado durante el encuentro del 15 de enero de 2026

1. Introducción

El objetivo del encuentro celebrado en Salar el pasado **15 de enero de 2026**, que tuvo lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento, fue reunir a los vecinos interesados en la gestión del patrimonio cultural del municipio. Durante la jornada se presentaron **conceptos clave como comunidades patrimoniales, gobernanza participativa del patrimonio cultural y modelos de negocio culturales**, así como su ideación y aplicación específica al contexto local de Salar. El evento fue facilitado conjuntamente por la Universidad de Granada, la Escuela de Negocios de Copenhague (Copenhagen Business School) y el Ayuntamiento de Salar.

El workshop contó con la participación de 33 personas, con diferentes perfiles, incluyendo negocios locales diversos, guías turísticos, parroquia, alojamiento turísticos, asociación de comerciantes, etc. La dinámica del taller incluyó una introducción teórica, el análisis de casos ejemplares, y trabajo en grupos para debatir las fortalezas y debilidades del turismo en Salar, tanto en la actualidad como en un futuro cercano, diseñar modelos de negocio y presentar ideas, concluyendo con las conclusiones y los pasos a seguir.

Esta iniciativa forma parte del proyecto [SECReTour](#), enfocado en la protección y valorización del patrimonio cultural en entornos rurales de Europa mediante la implementación de modelos de negocio de turismo sostenibles que promuevan el desarrollo socioeconómico de estas comunidades. La Universidad de Granada, líder del proyecto, coordina el piloto en Salar, cuyo objetivo es explorar cómo los enfoques participativos y los modelos de negocio culturales pueden contribuir a fortalecer la identidad local, fomentar la participación vecinal y generar oportunidades económicas sostenibles vinculadas al patrimonio cultural del municipio.

2. Resultados del análisis DAFO

A continuación se adjuntan los resultados de los análisis DAFO (Debilidades, Amenazas-Fortalezas y Oportunidades) en la actualidad y en dos años.

Resultados de Taller sobre Modelos de Negocio alternativos para el turismo sostenible en Salar (Granada)

Resultados de Taller sobre Modelos de Negocio alternativos para el turismo sostenible en Salar (Granada)

3. Plan de acción

En esta tabla se ha realizado un resumen sobre las ideas, las acciones claves y los posibles actores para llevar a cabo en mayor o menor medida las propuestas en los próximos meses y años.

Propuesta	Acciones clave	Actores
1. Integración patrimonial	<ul style="list-style-type: none">- Crear red de coordinación entre patrimonio- Diseñar itinerarios culturales- Integrar yacimientos en narrativa turística.	<ul style="list-style-type: none">- Ayuntamiento- Consejería de Cultura- Asociaciones locales- Guías turísticos- Municipios vecinos
2. Accesos e infraestructuras	<ul style="list-style-type: none">- Mejorar caminos y accesos a la villa romana de Salar- Señalizar rutas- Evaluar parking- Instalar puntos de información y servicios.	<ul style="list-style-type: none">- Ayuntamiento- Diputación- Empresas de construcción- Voluntariado local
3. Activación social	<ul style="list-style-type: none">- Campañas de sensibilización- Talleres participativos- Implicar colectivos y jóvenes en patrimonio y turismo.	<ul style="list-style-type: none">- Asociaciones locales- Centros educativos- Centros culturales- Juventud local- Asociaciones culturales
4. Diversificación turística	<ul style="list-style-type: none">- Crear productos turísticos integrales: visitas, gastronomía, artesanía, naturaleza- Potenciar alojamiento- Diseñar paquetes para estancias largas	<ul style="list-style-type: none">- Empresas locales- Hosteleros- Artesanos- Agencias- Ayuntamiento- Asociaciones culturales- GDR Poniente Granadino
5. Comunicación y visibilidad	<ul style="list-style-type: none">- Mejorar presencia digital- Promocionar villa y eventos- Crear materiales promocionales- Facilitar reservas online.	<ul style="list-style-type: none">- Oficina de turismo- Empresas digitales- Medios locales

6. Emprendimiento y relevo generacional	<ul style="list-style-type: none"> - Formación y apoyo a jóvenes - Incentivar emprendimiento cultural y gastronómico - Formación intergeneracional - Promover proyectos colectivos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ayuntamiento Consejería de Juventud - Asociaciones locales - Cámaras de comercio - Grupo de Desarrollo Poniente Granadino
--	---	---

4. Recursos adicionales y casos de estudio en España y Europa

A continuación, se describen los casos presentados durante el taller, seleccionados por su relevancia para contextos rurales y patrimoniales como Salar.

Estos casos constituyen ejemplos de buenas prácticas a nivel europeo y muestran una diversidad de enfoques en cuanto al papel activo que pueden desempeñar vecinos, comercios y administraciones locales en la gestión del patrimonio. Asimismo, presentan propuestas de modelos de negocio alternativos en materia de turismo cultural que pueden resultar adaptables al contexto de Salar.

I. Mancomunidad Taula del Sénia y Asociación Territorio Sénia (Valencia-Cataluña-Aragón, España)

Creada en 2006, la Mancomunidad es una red de 27 municipios. Comparten características similares (historia, cultura y lengua), pero además comparten problemas similares (nivel de renta, despoblación y envejecimiento de la población). A nivel administrativo, es un punto de encuentro para los ayuntamientos. Además, la mancomunidad, junto con negocios locales y propietarios de olivos de la zona, conforman la Asociación Territorio Sénia.

Este grupo gestiona proyectos relacionados con los olivos milenarios de la zona, un patrimonio incomparable y desarrollan actividades como inventario de olivos milenarios, oleoturismo, exposiciones y congresos, desarrollo y certificación de comercios locales relacionados con la producción de aceite.

Enlaces relevantes: <https://www.tauladelsenia.es/es>

<https://www.cultura.gob.es/libro-verde-patrimonio/buenas-practicas-todas/taulasenia.html>

II. 4theRegion, Para la región (Bahía de Swansea, Gales)

4theRegion es una organización creada en 2019 que reúne a comercios locales, asociaciones de vecinos, universidades, ONGs y ayuntamientos de una misma región. Es una alianza conformada con el objetivo principal de asegurar el bienestar y la sostenibilidad de la región, donde la gente del territorio debate sobre temas que les afectan a todos, como el turismo, el empleo joven o la gestión de los recursos públicos.

Entre las actividades principales destacan encuentros, talleres y actividades participativas que sirven para compartir ideas, coordinarse mejor y aprender los unos de los otros.

Enlaces relevantes: <https://www.4theregion.org.uk/>

III. Comuniterràe (Terre di Mezzo, Piemonte, Italia)

Comuniterràe es un proyecto cultural participativo que agrupa a diez municipios de las “Terre di Mezzo”, un territorio situado entre el fondo valle y las zonas montañosas dentro del Parco Nazionale della Val Grande, en la región del Piemonte (norte de Italia). Iniciado en enero de 2017 por la Associazione Ars.Uni.Vco junto con el Parco Nazionale Val Grande, y con el apoyo de la Regione Piemonte y la Fondazione Comunitaria del VCO, el proyecto surge del desarrollo de mapas de comunidad construidos colectivamente con los residentes locales. Estos mapas recogen no solo lugares y bienes patrimoniales materiales, sino también tradiciones, fotografías históricas, memorias y relatos que reflejan la identidad compartida de las comunidades locales, y han sido recogidos en un archivo digital accesible como herramienta de valorización del patrimonio cultural de la zona.

A partir de este trabajo participativo, Comuniterràe ha avanzado hacia la constitución de un ecomuseo, concepto de “museo vivo” que no se limita a colecciones en espacios cerrados, sino que integra espacios naturales, históricos y culturales extendidos en el territorio y pone énfasis en la participación activa de la población local en la interpretación y gestión de su patrimonio. El proyecto ha incorporado tecnologías digitales como placas con códigos QR en puntos de interés, que permiten a visitantes y habitantes acceder fácilmente a historias, archivos y contenidos contextuales sobre esos lugares.

Enlaces relevantes: <https://www.comuniterrae.it/>

<https://www.instagram.com/comuniterrae/>

IV. Cooperativa La Paranza (Nápoles, Italia)

La Cooperativa La Paranza, fundada en 2006 en Nápoles, es un emprendimiento social orientado a la recuperación y valorización de las catacumbas de San Gennaro y San Gaudioso, situadas en áreas tradicionalmente fuera de los circuitos turísticos de la ciudad. El proyecto nace con el objetivo de utilizar el patrimonio cultural como herramienta de desarrollo local y de mejora de las condiciones socioeconómicas del barrio.

Su modelo se basa en la formación y empleo de jóvenes del entorno en situación de desempleo como guías turísticos, de manera que los beneficios generados por la actividad

turística revierten directamente en la comunidad local. La cooperativa trabaja en estrecha colaboración con el ayuntamiento, la parroquia y otros comercios del barrio, configurando una oferta turística integrada que ejemplifica un modelo de negocio cultural basado en la cooperación entre actores locales.

Enlaces relevantes: <https://catacombedinapoli.it/en/about/>

<https://www.europeanheritageawards.eu/winners/la-paranza-cooperative/>

V. Alquiler de material de Camping Islandia (Reikiavik, Islandia)

El servicio de alquiler de material de camping en Reikiavik (Islandia), un modelo de producto-servicio, se establece en 2011 y surge como respuesta a una necesidad no cubierta en el país: el alto coste y la incomodidad que supone para los visitantes adquirir equipamiento de calidad para el turismo de naturaleza. Asimismo, el modelo busca reducir el impacto ambiental asociado a la compra, rotura o abandono de material en parques naturales y espacios protegidos.

La empresa ofrece el alquiler de equipamiento de camping y actividades al aire libre de distintas marcas, con tarifas adaptadas a la duración del alquiler y al número de productos contratados. Además, colabora con agencias de turismo y otros operadores del país para ofrecer servicios integrados, contribuyendo tanto a una experiencia turística más sostenible como al desarrollo de la economía local.

Enlaces relevantes: <https://www.iceland-camping-equipment.com/>

VI. Km 0 y turismo (Es Pla, Mallorca, España)

La iniciativa de producto local km 0 en el Pla de Mallorca está impulsada por la Mancomunitat del Pla de Mallorca en colaboración con productores agrícolas, restaurantes y el sector turístico, como parte de su estrategia de sostenibilidad turística. Esta estrategia busca establecer alianzas entre el sector primario y los agentes del turismo para integrar los productos de proximidad en la oferta gastronómica y experiencial del destino, reforzando al mismo tiempo la economía local y los valores culturales de la comarca.

Para ello se han desarrollado acciones como jornadas de producto km 0 que reúnen a productores y empresas turísticas, y la creación de herramientas de promoción como catálogos digitales que visibilizan productos y productores locales. El producto km 0 se presenta como un componente clave de la identidad turística del Pla, fomentando experiencias gastronómicas basadas en ingredientes y técnicas tradicionales, así como la colaboración entre agricultores, restauradores y servicios turísticos.

Enlaces relevantes: <https://km0plademallorca.com/>

<https://www.segittur.es/ods-y-sostenibilidad/proyectos-sostenibilidad/guia-de-innovacion-en-agroturismo-12-casos-de-exito/>

VII. Vinarós Gastronómico (Vinarós, Castellón, España)

En Vinaròs, el langostino de Vinaròs se ha convertido en un producto gastronómico icónico y en un elemento central de la estrategia turística del municipio. Impulsada por el Ayuntamiento de Vinaròs, en colaboración con productores pesqueros, restauradores y la asociación local Vinaròs Gastronòmic, esta iniciativa busca posicionar el langostino como símbolo de identidad local y como motor de atracción turística gastronómica.

Para dinamizar esta estrategia, se organizan actividades y eventos gastronómicos regulares, como las Jornadas de la Cocina del Langostino, el Gastro Festival del Langostino y el Concurso Nacional de Cocina Aplicada al Langostino de Vinaròs, que reúnen a restaurantes, chefs y público general en torno a propuestas culinarias creativas y tradicionales con el langostino como eje. Estos eventos son promovidos por el ayuntamiento y permiten que restaurantes locales se comprometan con el uso de producto de proximidad, reforzando así la colaboración estable entre productores, hostelería y el sector turístico.

Enlaces relevantes: <https://turisme.vinaros.es/es/que-hacer/gastronomia>

A continuación, se presentan recursos adicionales que recogen ejemplos de buenas prácticas en materia de gestión del patrimonio cultural y turismo sostenible, desarrollados en el marco de la investigación del proyecto SECReTour.

1. Revisión bibliográfica sobre la literatura emergente sobre gestión de patrimonio cultural y modelos de negocio culturales: <https://zenodo.org/records/15254190>
2. Informe sobre la categorización de modelos de negocio culturales: <https://zenodo.org/records/15560925>
3. Repositorio de buenas prácticas en turismo cultural: <https://secretourproject.eu/goodpractices>

5. Resultados de Modelos de Negocio Canvas

A continuación, se adjuntan los distintos modelos de negocio que idearon por grupos durante la jornada.

Grupo 1: ExperienciaSalar

SOCIOS CLAVE						
<p>¿Qué personas, grupos o instituciones son imprescindibles para que esto funcione?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ayuntamiento - Asociaciones 	<p>¿Qué ofrecemos a las personas que están interesadas en nuestro proyecto?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rutas (senderos, almazaras, acequias) - Equipamientos culturales (museo...) - Red de alojamiento 	<p>¿Por qué es nuestro proyecto diferente, y qué valor ofrece al pueblo y al turista?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Crea una experiencia personalizada 	<p>¿Cómo atraemos, interaccionamos y mantenemos la relación con el turista o beneficiario del proyecto?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recordatorios personalizados 	<p>¿A qué colectivos les puede atraer nuestro proyecto?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Familias - Grupos de amig@s 		
	<th data-bbox="607 683 1064 758"> RECURSOS CLAVE					
<th data-bbox="219 1153 1189 1204"> ESTRUCTURA DE GASTOS						
<p>¿Dónde vamos a gastarnos dinero?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Experiencias con los visitantes (transporte, publicidad, servicios) 			<p>¿Qué nos va a generar beneficios?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ingresos de las visitas 			

Grupo 2: Alojamiento Salar

| SOCIOS CLAVE |
|---|---|---|--|--|
| <p>¿Qué personas, grupos o instituciones son imprescindibles para que esto funcione?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asociarse con otros alojamientos, ayudarse entre sí, red de apoyo del gremio - Grupo de whatsapp - Disponibilidad de otros municipios, servicios | <p>¿Qué ofrecemos a las personas que están interesadas en nuestro proyecto?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Experiencias diversas - Talleres creativos - Visitas a la comarca - Check-out más tarde, salida por la tarde - Senderismo <hr/> <p>RECURSOS CLAVE </p> <p>¿Cómo nos hacemos conocer?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Explotar mercados internacionales: importancia de ellos idiomas - Página web en varios idiomas y redes sociales, (pero no sólo) - Anunciarse en plataformas de turismo de los países de origen | <p>¿A qué colectivos les puede atraer nuestro proyecto?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Turismo nacional - Turismo internacional - Familias - Profesionales |
| ESTRUCTURA DE GASTOS | |
| <p>¿Dónde vamos a gastarnos dinero?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pagar alojamiento, Mantenimiento - Autónomo, salarios, suministros y gastos de operación, Publicidad | | | <p>¿Qué nos va a generar beneficios?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ingresos del alojamiento | |

Grupo 3: Noche en Blanco Salar

| SOCIOS CLAVE |
|---|---|---|--|---|
| <p>¿Qué personas, grupos o instituciones son imprescindibles para que esto funcione?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asociaciones: ej. Asociación de mujeres el Rincón de Venus - Carnaval - Empresarios | <p>¿Qué ofrecemos a las personas que están interesadas en nuestro proyecto?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Concurso plato romano - Música en directo - Regalos - Espectáculos - Entretenimiento niños - Pasacalles romano <hr/> <p>RECURSOS CLAVE </p> <p>¿Cómo nos hacemos conocer?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Redes sociales - Boca a boca | <p>¿A qué colectivos les puede atraer nuestro proyecto?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cientes de los comercios - Vecinos de Salar - Potencialmente atraer al turista |
| ESTRUCTURA DE GASTOS | | |
| <p>¿Dónde vamos a gastarnos dinero?</p> <p>Sonido (infraestructura)</p> <p>Dinámicas para niños (Gymkana, cucaña)</p> | | <p>¿Qué nos va a generar beneficios?</p> <p>Financiación pública</p> <p>Contribución de negocios (directa e indirecta)</p> | | |

Grupo 4: Viaje en el tiempo a través de la Ribera baja del Genil

| SOCIOS CLAVE |
|---|---|---|---|--|
| <p>¿Qué personas, grupos o instituciones son imprescindibles para que esto funcione?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ayuntamientos - Grupo de Desarrollo Rural Poniente - Asociaciones culturales - Negocios locales - Asociación de Comerciantes y Empresarios de la Mancomunidad | <p>¿Qué ofrecemos a las personas que están interesadas en nuestro proyecto?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conocer la identidad cultural <ul style="list-style-type: none"> - Paseo por la historia - Gastronomía local <ul style="list-style-type: none"> - Tradiciones - Agricultura | <p>¿Por qué es nuestro proyecto diferente, y qué valor ofrece al pueblo y al turista?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fomenta cooperación - No existe oferta igual actualmente - Impulsa Economía local | <p>¿Cómo atraemos, interaccionamos y mantenemos la relación con el turista o beneficiario del proyecto?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ofreciendo experiencias inmersivas que gustan y eso hace que lo difundan - Que las visitas las haga gente local que conoce tradiciones y leyendas | <p>¿A qué colectivos les puede atraer nuestro proyecto?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grupos escolares - Grupos expertos - Grupos 3a edad |
| | <p>RECURSOS CLAVE </p> <p>¿Cómo nos hacemos conocer?</p> <ul style="list-style-type: none"> - RRSS - Participación en ferias, foros - Publicidad en ayuntamientos y diputación de Granada | |
| <p>ESTRUCTURA DE GASTOS </p> | | |
| <p>¿Dónde vamos a gastarnos dinero?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estudio de viabilidad (financiación) <ul style="list-style-type: none"> - Publicidad, web, RRSS - Señalización, Transporte, Personal | | <p>¿Qué nos va a generar beneficios?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Venta viajes y rutas - Indirecta (desayuno y almuerzo en hostelería, comercio local) | | |

6. Próximos pasos

- Creación de la Comunidad Patrimonial de Salar y adhesión
- Creación de un grupo de trabajo de la Comunidad Patrimonial de Salar
- Diseño de prioridades y de la estrategia de la Comunidad Patrimonial de Salar
- Nuevos encuentros y reuniones de trabajo, contando con el apoyo MEMOLab UGR y Escuela de Negocios de Copenhague